

POLAND

POLAND

СОЧЕТАНИЕ НАТЯЖНОЙ И НЕ НАТЯЖНОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ

Саматов Э.В.

Хаитов А.А.

Сагираев Н.Ж.

Рахмонов Н.Ч.

Термезский филиал Ташкентский медицинской академии

Кафедра общая хирургия, детская хирургия, урология и детская урология

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805309>

На основе собранных данных на базе частной клинике «Доктор Валижан» МЗ РУз г. Термез, в период с 2018 по 2023 годы, выполнено 46 операции по поводу паховые грыжи. 18 пациентов с сочетанием натяжной и 28 не натяжной герниопластики. 1 – расположен латерально от семенного канатика. 2 – представлен глубоким паховым кольцом. 3 – паховый канал соответственно боковым мышцам. 4 – медиальный отдел пахового канала соответственно апоневрозу прямой мышцы. Для 46 пластики первых трех отделов использование эндопротеза не имеет какого либо преимущества перед местными тканями при их использовании по предлагаемому способу. Мы исключаем захват в один шов поперечную фасцию (ПФ) с мышцами, апоневроза с мышцами, тем более всех трех вместе. ПФ в пределах повреждения восстанавливаем П образными швами, которые прочно цепляются за волокна ПФ. Для этого шва используем нить, наложенную на культю грыжевого мешка, что позволяет под визуальным контролем проследить ход иглы, определить протяженность захватываемых тканей и предупредить повреждение внутренних эпигастральных сосудов. Узловой шов при затягивании проскальзывается параллельно между поперечными волокнами ПФ. Для обеспечения надежной поддержки и укрепления восстановленной ПФ нужно полностью отказаться от затягивания на мышцах лигатуры до упора, что является причиной проявления всех негативных последствий, приписываемых пластике местными тканями. Нужно, чтобы узел находился лишь только в соприкосновении с мышечной тканью, нельзя, чтобы лигатура врезалась в толщу мышц.

Мышечная ткань обладает силой и мощностью, в то же время она является нежной и легко ранимой и к ней надо относиться деликатно, так же как и элементам семенного канатика. Мышцы в лигатурном желобке должны располагаться также свободно, как и семенной канатик в паховом кольце. При таком способе мышцы не повреждаются, не нарушается иннервация и

POLAND

POLAND

микроциркуляция. По предлагаемому способу мы накладываем шов на мышцы и лотеральнее семенного канатика.

Апоневроз наружной косой мышцы живота (НКМЖ) восстанавливаем в виде дубликатуры. Соблюдение этих принципов пластики при косой паховой грыже исключает возможность повторного возникновения грыжи. Четвертый – медиальный отдел пахового канала является наиболее слабым участком пахового канала, т.к. остается неприкрытым внутренней косой и поперечной мышцами, а апоневроз НКМЖ напротив этого отдела формирует поверхностное паховое кольцо.

Такая анатомия медиального отдела пахового канала является причиной появления прямой паховой грыжи и затрудняет ее пластику. Дефект ПФ восстанавливаем, используя П образные швы. При паховой грыже, когда высота пахового промежутка составляет более 3 см, свести их в плотную сопряжен высоким риском несостоятельности шва. По нашим данным это встречается в 11,6% случаях. Эти ткани являются наиболее фиксированными в отличие от паховой связки и боковых мышц пахового канала, которые являются мобильными и расположены друг от друга менее чем 2 см, что позволяет сблизить их без натяжения и, следовательно, без повреждения мышечной ткани. Таким образом, при высоте пахового промежутка более 3 см для восстановления медиального отдела пахового канала необходимо использовать эндопротез. Его размеры должны превышать площадь медиального отдела более 30%. Фиксируем эндопротез к лонной кости, апоневрозу прямой мышцы живота, медиальной части паховой связки и подшитым к паховой связке внутренней косой и поперечной мышцам. У 14 пациентов, оперированных с 2018 года, с сочетанием пластики первых 3 отделов местными тканями по предлагаемому способу, а 4 отдела с использованием эндопротеза, рецидива паховой грыжи по настоящее время не наблюдается.